

Elaboración y caracterización física de salchichas de carne de cerdo con inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*

L. E. Cabrera Martínez¹, M. A. Vivar Vera^{1*}, A. S. Hernández-Cázares², A. Pérez Silva¹, L.P. Chávez-Zepeda²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n. Col. 5 de Mayo, C.P.68350. Tuxtepec, Oaxaca.

²Maestría en Innovación Agroalimentaria Sustentable, Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, Córdoba-Veracruz,

*maria.vv@ittux.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se elaboraron salchichas tipo Viena libre de nitritos de carne de cerdo (*Sus scrofa domestic*) y aditivos naturales con inclusión de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* deshidratadas a diferentes concentraciones. Se evaluó la composición química proximal, características físicas de encogimiento y pérdida por cocción, esfuerzo de corte, perfil de textura y análisis de color. Los resultados demostraron que la inclusión de polvo de las inflorescencias de tepejilote tuvo efecto significativos ($p < 0.05$) en la disminución de grasas (19.59%) y proteínas (13.42%) con respecto a SCC. El esfuerzo de corte mostró una disminución (42.53%) respecto a todas las concentraciones y la SCC. Las salchichas presentaron tonalidades rojas-amarillas con luminosidad media, valores de a^* y b^* mayores con respecto a las salchichas comerciales. La inclusión de inflorescencias de tepejilote es una alternativa potencial en la elaboración de embutidos cárnicos, mejorando su contenido nutrimental sin afectar drásticamente las características de las salchichas.

Palabras clave: Inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*, salchichas, carne de cerdo, propiedades físicas.

Abstract

Vienna-type sausages free of pork meat nitrites (*Sus scrofa domestic*) and natural additives were prepared including inflorescences of dehydrated *Chamaedorea tepejilote* at different concentrations. The proximal chemical composition, physical characteristics of shrinkage and cooking loss, shear stress, texture profile and color analysis were evaluated. The results showed that the inclusion of powder from tepejilote inflorescences had a significant effect ($p < 0.05$) on the decrease of fats (19.59%) and proteins (13.42%) with respect to SCC. The cutting effort showed a decrease (42.53%) with respect to all concentrations and SCC. The sausages showed red-yellow tones with medium luminosity, values of a^* and b^* higher with respect to commercial sausages. The inclusion of tepejilote inflorescences is a potential alternative in the elaboration of meat sausages, improving their nutritional content without drastically affecting the characteristics of sausages.

Key words: inflorescences of *Chamaedorea tepejilote*, sausages, pork meat, physical properties.

Introducción

La demanda de productos cárnicos más beneficiosos para la salud humana, ha hecho necesaria la búsqueda por parte de la industria alimentaria de sustituir componentes que puedan potenciar las propiedades nutricionales, manteniendo sus características físicas y sensoriales [Mehta y col., 2015]. En este contexto, los productos cárnicos cocidos como el jamón y las salchichas en sus diferentes tipos como son Hot-dog, coctel, Frankfurt y Viena, las cuales se diferencian por sus propiedades de longitud y diámetro (NMX-F-065-1984) son altamente consumidos en México, especialmente las salchichas tipo Viena [Aguilar A. 2010]. Sin embargo dichos productos han sido limitados de la dieta diaria por su alto aporte de grasas y porque su relación con

enfermedades cardiovasculares, de sobrepeso y como alimentos potencialmente cancerígenos por la presencia de aditivos químicos como los nitritos de las sales curantes [Vivar-Vera y col., 2018].

Diversos estudios se están realizando sobre el desarrollo de salchichas adicionadas con ingredientes naturales que contienen componentes de alto valor nutricional como son fibra dietaria, proteínas, compuestos bioactivos entre otros, sin sacrificar su aceptabilidad sensorial y propiedades físicas como son textura y color, aumentando como consecuencia su valor nutrimental y con potencial efecto benéfico a la salud [Vivar-Vera y col., 2018; Montalvo-González y col., 2018]. Asimismo, dada la tendencia de los consumidores por consumir alimentos sin aditivos químicos se abre un campo de investigación amplio para eliminar los aditivos químicos principalmente nitritos y nitratos a dichos productos cárnicos emulsionados cocidos, los cuales se adicionan como conservadores microbiológicos y potenciadores de sabor, para ser reemplazados por conservadores naturales que además aporten potencial efecto benéfico a la salud.

Dado lo anterior, se pueden aprovechar plantas endémicas de México como el tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*) que es una palma ancestral de los pueblos de Mesoamérica que actualmente crece de forma silvestre en el sur de México y países de Centroamérica por el clima cálido-húmedo. Las vainas de esta palma pueden desarrollarse como semillas y flores y principalmente como inflorescencias. Estas últimas son comestibles con venta local para consumirse de forma casera [Centurion y col., 2003a; 2003b; Morales-Fernández y col., 2018]. Asimismo, otras plantas originarias de México como la flor de achiote (*Bixa orellana*) también pueden ser aprovechadas como fuente de colorantes y compuestos bioactivos [Reyes-Urbano y col., 2018].

Metodología

Materias primas y acondicionamiento

Se utilizaron: Carne de Cerdo (*Sus scrofa domestic*), producidas y comercializadas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Las vainas de las inflorescencias de tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*) se cosechó en la temporada de Noviembre – Enero del 2018 al 2019 en un municipio cercano de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca. Las vainas de tepejilote se midieron longitudinal y transversalmente con un vernier, pesándose y excluyendo las inflorescencias con tonalidades verdes, eligiendo las inflorescencias de color amarillo claro.

Se trabajo con las inflorescencias del tepejilote recolectado en los meses de Noviembre a Enero del 2018 al 2019, para la conservación de la materia prima, se hizo el acondicionamiento donde se sometieron a inmersión en agua a ebullición, donde se colocaron a escurrir a temperatura ambiente. Posteriormente la deshidratación del tepejilote se llevó a cabo en un Secador de charolas (POLI REP), en donde se colocó de manera uniforme y distribuida sobre papel para hornear en bandejas de acero inoxidable a una temperatura de 60°C durante 7 h. Después transcurrido el tiempo, se molieron y tamizaron para poder así obtener el polvo para la elaboración de las salchichas.

Elaboración de las salchichas tipo Viena de cerdo libres de nitritos con inclusión de polvo de inflorescencias de tepejilote

Las salchichas se elaboraron con carne de cerdo y con medidas tipo Viena de acuerdo a la NMX-F-065-1984, se realizaron a nivel laboratorio a diferentes concentraciones de inflorescencias de tepejilote deshidratado (2.5, 5, 7.5, 10 y 12%), ocupando ingredientes tradicionales como la sal, azúcar y ácido ascórbico, polifosfatos, ajo, achiote en pasta (*Bixa orellana*).

Análisis de la composición química proximal de las salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote

A las salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote con concentraciones de 2.5, 5, 7.5, 10 y 12% se realizó el contenido de humedad, proteínas (N x 6.25), grasas y cenizas, se determinó de acuerdo con los métodos 934.01, 960.52, 948.22 y 942.05, respectivamente (AOAC, 2005). El contenido de carbohidratos se determinó por la resta del valor de la suma total de los demás componentes.

Esfuerzo de Corte (WB)

El esfuerzo de corte se realizó usando el Texturómetro Universal Tester EZTest EZ-S Shimadzu, usando la carga de 0,4903kN y una velocidad de 120 mm/s en la cual se utilizó la navaja de Warner-Bratzler realizando un corte justo por el centro de la salchicha. Se realizaron 3 repeticiones para cada concentración de las salchichas de cerdo, en la cual se le retiró la tripa, para posteriormente ser colocada en la plataforma de manera que el corte se realizara en el centro de la salchicha. El esfuerzo de corte se calculó como la media de la fuerza máxima de corte.

Análisis de color a salchichas (CIELab)

El análisis de color se determinó utilizando un colorímetro (CR-400. Kónica Minolta. Japón) con la evaluación de los parámetros L^* ; las coordenadas de color a^* y b^* ; también se calcularon los parámetros de Cromo (C^*) y el ángulo Hue (h°). Para la determinación las salchichas fueron cortadas en forma de cilindros de 2cm de largo, posteriormente se realizaron 3 repeticiones para cada formulación de las salchichas de cerdo.

Análisis del perfil de textura a salchichas

Se analizaron las muestras mediante el análisis de perfil de textura con un Texturómetro Tester EZTest EZ-S Shimadzu donde se evaluaron los parámetros de Dureza, Cohesividad, Gomosidad, Elasticidad y Masticación. Para la determinación las salchichas fueron cortadas en pequeños cilindros de 2x2 a tres muestras por triplicado para cada formulación. Para la determinación se realizó una compresión de deformación a las salchichas, simulando las condiciones cuando estas son sometidas al proceso normal de masticación de una persona, utilizando una placa circular con una compresión de 0,4903kN y en 2 ciclos consecutivos a una velocidad de 60 mm / min.

Determinación de encogimiento y pérdida por cocción de salchichas

La determinación de encogimiento y pérdida por cocción, se realizó mediante el método propuesto por Vivar-Vera y col. [2018]. Se ocuparon tres salchichas de cada formulación, utilizando una estufa Binder a una temperatura de 150°C, colocando un termómetro dual tipo K (Easy/View 10) en el centro de la salchicha, hasta obtener una temperatura interna de 72°C. Se tomó las medias del diámetro y longitud midiéndose con un vernier, y el tomando el peso tanto cruda como después de la cocción. Los cambios dimensionales (encogimiento) se determinaron usando la diferencia tomando en cuenta que la salchicha es un cilindro circular, de acuerdo a la fórmula de Vivar-Vera y col. [2018].

Análisis estadístico

Los resultados de cada análisis se registraron como la media de tres repeticiones \pm desviación estándar. Se realizó un ANOVA (análisis de varianza, según sus siglas en inglés) de un solo factor; seguido de una prueba con el método (HSD) de Tukey al 95% con intervalos de confianza, utilizando el software estadístico Minitab 17 (Minitab Inc).

Resultados y discusión

Composición química proximal de Salchichas de Cerdo con tepejilote

En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis químico proximal de la salchicha tipo Viena de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote de las diferentes concentraciones (SCC, STC 2.5, STC 5, STC 7.5, STC10 y STC 12.5%).

El agua fue el componente mayoritario, siendo la formulación STC 5% el que presenta mayor contenido de humedad, comparado con las demás formulaciones; esto se debe a los componentes de la salchicha, porque al tener inflorescencias de tepejilote deshidratado, presentó mayor capacidad de retención de agua en su estructura que a diferencia de SCC ya que solo presenta carne en su composición siendo este el que presenta menor contenido de humedad. Los resultados para el contenido de cenizas fue aumentando respecto a las concentraciones de SCC a STC 12.5%, esto se debe a la cantidad de polvo de tepejilote que se encuentra en cada formulación ya que el tepejilote fue deshidratado a temperatura en un secador de charolas provocando el bajo contenido de humedad y así aumentando los sólidos secos disponibles en la muestra.

Tabla 1. Composición químico proximal de salchichas de cerdo

Componente (%)	SCC	STC 2.5%	STC 5%	STC 7.5%	STC 10%	STC 12.5%
Humedad g/100g (b.h.)	63.53±0.35 ^d	66.001±0.18 ^b	66.75±0.13 ^a	65.39±0.34 ^b	64.71±0.07 ^c	65.67±0.06 ^b
Cenizas g/100g (b.s.)	9.07±0.01 ^e	9.99±0.05 ^d	10.23±0.13 ^d	10.78±0.02 ^c	11.78±0.18 ^a	11.28±0.006 ^b
Grasas g/100g (b.s.)	31.69±0.08 ^a	29.26±0.14 ^b	28.97±0.61 ^b	27.43±0.22 ^c	26.15±0.08 ^d	25.48±0.26 ^d
Proteínas g/100g (b.s.)	60.20±0.63 ^a	56.06±0.43 ^{bc}	55.85±0.68 ^{bc}	56.97±0.37 ^b	55.51±0.51 ^c	52.12±0.25 ^d
Carbohidratos g/100g (b.s.)	0.97±0.71 ^d	4.67±0.32 ^c	4.93±0.18 ^c	4.79±0.19 ^c	6.54±0.64 ^b	11.09±0.22 ^a

Datos expresados como la media ± desviación estándar de tres experimentos independientes. Promedios en una columna seguido de diferentes letras en súper índice son significativamente diferentes ($p < 0.05$). Obtenido por cálculo de diferencia. b.s.= base seca; b.h.= base húmeda. **SCC**= Salchicha de cerdo control; **STC 2.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 2.5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 7.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 7.5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 10%**= Salchicha tepejilote cerdo con 10% de inflorescencia de tepejilote; **STC 12.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 12.5% de inflorescencia de tepejilote.

El contenido de grasa varió con respecto a la inclusión de tepejilote en cada formulación, disminuyendo el contenido graso siendo las concentraciones STC 10% y STC 12.5% las que menor contenido de grasa están presentes en su formulación, lo cual puede deberse a la inclusión de la fibra por parte de las inflorescencias de tepejilote al sustituirse por la carne de cerdo, también se debe al tipo de carne producida en la región y al proceso de elaboración que estas presentan antes de ser vendido al consumidor. Los resultados obtenidos de proteínas fueron decreciendo de la concentración SCC a STC 12.5% (60.20 a 52.12) debido que la carne de cerdo es sustituido por la inclusión del polvo del tepejilote así disminuyendo el contenido de proteínas, pero al contrario por lo reportado por Vivar-Vera y col. [2018], las salchichas tipo Viena con concentrados de fibra dietaria de carambola presentaron una disminución en el contenido de proteínas, mientras que las salchichas con inclusión de tepejilote son mayores con los valores obtenidos en esta investigación

Esfuerzo de Corte

En la Figura 1. Se aprecian los valores obtenidos de la prueba de esfuerzo de corte. Se puede observar que las salchichas desarrolladas del esfuerzo de corte varió desde 4.85 a 8.44 N. Según lo reportado por Gamero y col. [2010], el esfuerzo de corte que presentan las salchichas comerciales es de 6.94 a 7.07 N, siendo solamente la concentración STC 12.5% presentan valores similares y las concentraciones STC 2.5%, STC 5%, STC 7.5% y STC 10% presentan una disminución y no coincide con los resultados obtenidos, a diferencia de SCC la cual es similar a las salchichas tipo Viena adicionada con concentrado de fibra de carambola de cerdo bajas en grasa (7.80 – 13.10N), informado por Vivar-Vera y col. [2018].

Figura 1. Esfuerzo de Corte en Salchichas de cerdo con inclusión de tepejilote

Análisis de color de las salchichas tipo Viena con inclusión de inflorescencias de tepejilote

En la Figura 2(a) las salchichas tipo Viena de cerdo con inclusión de tepejilote presentaron valores similares de L^* según lo reportado por Reyes Urbano y col. [2018], siendo los lotes de concentraciones STC 2.5% STC 7.5% y STC 10% más cercanas a los valores reportados por el autor, mientras que los valores presentados en salchichas tipo Viena adicionada con concentrado de fibra de carambola de cerdo bajas en grasa (60.80 – 64.83 L^*) no presentan similitudes con los valores obtenidos en este trabajo.

Figura 2. Representación de los resultados obtenidos de: (a)= L^* ; (b)= a^* ; (c)= b^* ; (d)= C^* ; (e)= H°

En la Figura 2(b) refleja los valores de a^* de las salchichas desarrolladas con inclusión de tepejilote en las diferentes concentraciones con carne de cerdo, donde presentaron valores mayores al control, tomando en cuenta los valores de las salchichas comerciales. Esto se puede deber al colorante natural utilizado en la elaboración de las salchichas. Lo que nos dice que los valores obtenidos de a^* esta ubicados hacia el rojo. Conforme se aumenta la inclusión de tepejilote se noto que los valores de a^* iban en asenso, lo que podría deberse a un aumento en la concentración de nitrosomioglobina de color rojo, pues es el pigmento principal responsable para la coloración de productos cárnicos [Bazán-Lugo, 2008]. En la Figura 2(c) el parámetro b^* , los valores obtenidos de las salchichas desarrolladas con inclusión de tepejilote de las diferentes concentraciones presentaron diferencia siendo valores doblemente mayores en comparación a las salchichas comerciales (21.2086 – 21.3326), en comparación a lo reportado por Reyes Urbano y col. [2018] que presentaron valores similares entre ellos. También en comparación con lo reportado por Kim y col. [2011] en salchichas cocidas de ternera (7.34 – 9.12) añadidas con tomate polvo (0 – 1.5%), y lo reportado por Vivar-Vera y col. [2011], los valores obtenidos de b^* en este trabajo son mayores.

En cuanto al parámetro de Croma (C^*) que denota la saturación, en la Figura 2(d), la cual nos muestra que las salchichas desarrolladas con inclusión de tepejilote presentaron los valores mayores en comparación a lo que reportaron los autores. Lo que nos indican que las salchichas presentan una saturación media.

En la figura 2(e) se observan los valores del parámetro Hue (H°) que indica el matiz, indicando que los valores de las salchichas desarrolladas son mayores en comparación a las salchichas comerciales.

Análisis de Perfil de Textura (TPA)

En la Tabla 2 se muestran los resultados de TPA, al evaluar la textura de las salchichas de cerdo con inclusión de las inflorescencias de tepejilote muestran en la Tabla 2 variaciones significativas ($p < 0.05$) indicando una dureza donde los valores variaron de 42.14 a 64.72N presentando similitudes con lo reportado por Herrero y col. [2008], donde las concentraciones STC 2.5% y STC 5% son las de mayor valor, lo cual puede deberse a la capacidad de retención de agua y al proceso de elaboración, según lo reportado por Gamero y col. [2010], la dureza que presentan las salchichas comerciales es de aproximadamente de 39.7169 N, mostrando que las salchichas desarrolladas presentaron una dureza mayor. Para la salchicha control (SCC), solo mostro resultados en dureza, mientras que los demás resultados para los parámetros siguientes al análisis no fueron posibles de calcular por el equipo ya que matemáticamente no fue posible, esto puede deberse a la composición de la salchicha o el modo de preparación ya que esta no presenta resistencia al momento de la compresión por lo cual no pudo dar los resultados esperados. Para los valores de cohesividad, las salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote variaron desde -0.071 a -0.391 ($p < 0.05$).

Tabla 2. Análisis de Perfil de Textura en salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote

Parámetro	SCC	STC 2.5%	STC 5%	STC 7.5%	STC 10%	STC 12.5%
Dureza (N)	60.77±0.30 ^{ab}	64.35±1.83 ^a	64.72±0.99 ^a	53.76±3.97 ^b	42.14±0.67 ^c	54.92±4.40 ^b
Cohesividad	0 ^a	-0.071±0.009 ^b	-0.109±0.011 ^c	-0.154±0.021 ^d	-0.391±0.014 ^f	-0.254±0.004 ^e
Gomosidad (N)	0 ^d	12.66±0.87 ^{ab}	14.85±0.94 ^a	12.89±1.31 ^{ab}	8.39±1.1 ^c	11.08±07 ^b
Elasticidad (mm)	0 ^c	0.99±0.001 ^b	1.001±0.001 ^{ab}	1.001±0.002 ^{ab}	1±0.001 ^{ab}	1.001±0.001 ^a
Masticación (N/mm)	0 ^c	12.64±0.86 ^a	12.51±1.19 ^a	12.73±1.57 ^a	7.60±1.13 ^b	11.07±0.72 ^a

Datos expresados como la media ± desviación estándar de tres experimentos independientes. Promedios en una columna seguido de diferentes letras en súper índice son significativamente diferentes ($p < 0.05$). Obtenido por cálculo de diferencia. **SCC**= Salchicha de cerdo control; **STC 2.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 2.5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 7.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 7.5% de inflorescencia de tepejilote; **STC 10%**= Salchicha tepejilote cerdo con 10% de inflorescencia de tepejilote; **STC 12.5%**= Salchicha tepejilote cerdo con 12.5% de inflorescencia de tepejilote.

La gomosidad según lo reportado por Granados y col. [2013] en salchichas elaboradas con subproductos del atún muestra valores de 19.01 kg m/s², valores mayores a los resultados dados por las salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote, debiéndose a que se necesita más energía requerida para desintegrar el alimento semisólido de modo que esté listo para ser tragado [Ceville y col., 1976]. Según lo reportado por Igor Hleap y col. [2010], la masticación en salchichas elaboradas con tilapia roja, presentan mayores valores de 14.58 a 29.95 kg, que los resultados obtenidos en esta investigación, debiéndose a que representa mayor trabajo necesario para poder desintegrar un alimento que esté listo para ser deglutido.

Determinación de encogimiento y pérdida por cocción de salchichas de cerdo con inclusión de inflorescencias de tepejilote

Los resultados de la prueba de encogimiento por cocción en la Figura 3 (a) las salchichas de cerdo con inclusión de tepejilote presentan valores similares de 11.41% a 15.57% a lo reportado por Reyes-Urbano y col. [2018]] indicando el área de la muestra reducida por la cocción. También los valores de encogimiento en este trabajo fueron similares a las salchichas tipo Viena de cerdo adicionadas con concentrados de fibra dietaria de carambola bajas en grasas con intervalos de 3.40 a 15.20%, informado por Vivar-Vera y col. [2018].

En la pérdida por cocción, los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3 (b), las salchichas de cerdo con inclusión de tepejilote en las concentraciones SCC, STC 2.5% y STC 5% muestran similitudes a lo reportado por Reyes Urbano y col. [2018], mientras que las concentraciones STC 7.5%, STC 10% y STC 12.5% muestran valores más altos en comparación a lo reportado por el autor. Estas variaciones se debe a la composición de las salchichas ya que la carne de cerdo va perdiendo el agua contenida en la estructura, por consecuencia va perdiendo peso en el proceso de cocción.

Figura 3. Encogimiento (3a) y Pérdida (3b) por cocción en salchichas de cerdo con inclusión de tepejilote

Trabajo a futuro

Este trabajo puede continuar con una evaluación sensorial, para saber la aceptación del producto del consumidor y al igual que un análisis microbiológico, el cual ayudaría a saber el tiempo de vida de anaquel.

Conclusiones

Las inflorescencias de tepejilote es una materia prima potencial, así considerándola una vía alternativa al elaborar embutidos cárnicos sin que pierdan sus propiedades características. La incorporación de las inflorescencias a las salchichas tipo Viena de carne de cerdo con contenidos bajos en grasa en comparación a las salchichas comerciales, aportando proteínas y carbohidratos para los consumidores, sin afectar las propiedades físicas, y así sustituyendo ingredientes dañinos como los nitritos, buscando alternativas para la salud de las personas, siendo ideales para la comercialización

Referencias

1. Herrero AM, de la Hoz L, Ordóñez JA, Herranz B, Romero MD, Cambero MI. Tensile properties of cooked meat sausages and their correlation with texture profile analysis (TPA) parameters and physico-chemical characteristics, *Meat Science* 2008; 80(3):690-696.
2. Vivar Vera M.A; Pérez- Silva A.; Ruiz-López I.I.; Hernández-Cazares A. S.; Solano-Barrera, S.; Ruiz Espinoza, H.; Bernardino-Nicanor, A.; González-Cruz, L. (2018). Chemical, physical and sensory properties of Vienna sausages formulated with a starfruit dietary fiber concentrate. *J. Food Sci. Technol.* (55) 3303-3313.
3. Reyes Urbano, X. (2018). Evaluación física de salchichas formuladas con inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*.
4. Carballo, J., Bareto, G., Solas M.T., Jiménez-Colmenero F. (1996) Characteristics of high and low fat bologna sausages as affected by final internal cooking temperature and chilling storage. *Journal of Science of Food and Agriculture* 72(1): 40-48.
5. Rivera, I. N. (2012). Reducción de grasa y alternativas para su sustitución en productos cárnicos emulsionados, una revisión. Fat reduction and alternatives for its substitution in emulsified meat products, a review. *Nacameh*, 6(1), 1–14.
6. Bengtsson, H., Montelius, C., & Tornberg, E. (2011). Heat-treated and homogenised potato pulp suspensions as additives in low-fat sausages. *Meat Science*, 88(1), 75–81.
7. Centurión, H. D., Espinosa, M. J., Poot, M. J. E., Cázares, C, J. G. *Cultura alimentaria de la región Sierra de Tabasco*. Editorial UJAT Colección José M^a. Pino Suárez. pp: 48-49 (2003).
8. Gamero-Barraza M.; Velasco González O.H.; Carrillo Bocado M.F.; Ibarra Alvarado M. (2010). Análisis comparativo de seis marcas comerciales de salchicha tipo Viena. Memorias del XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. CA20 1-8.
9. NMX-F-065-1984. ALIMENTOS. Salchichas. Especificaciones normas mexicanas. Dirección general de normas. Prefacio.
10. Aguilar, A. (2010). Salchichas para hot dog. El rey. PROFECO. 34–35.
11. Morales Fernández, A.J. (2018). Evaluación química y microestructural de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* tratadas por diferentes métodos térmicos.